

INTERNETDA TALABALAR UCHUN MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL QILISH MASALALARI

Rajabova Gulchexra Salomovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Aniq fanlar kafedrası o'qituvchisi

gulchexra301010@gmail.com

Annotatsiya. Jahon iqtisodiyotining rivojlanishi kognitiv (lotincha "cognitio" – "bilim", "tafakkur" so'zidan) omillar hamda tejamkor iqtisodiyot, nano va biotexnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishlar ta'siri ostida bo'ladi. Bu iqtisodiyotda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish uchun talab qilinadigan axborot hajmlarini keskin ortishiga olib keladi.

Аннотация. Развитие мировой экономики происходит под влиянием когнитивных (от латинского слова «cognitio» — «знание», «мышление») факторов и производств, основанных на экономической экономике, нано- и биотехнологиях. Это приводит к резкому увеличению объема информации, необходимой для разработки и принятия управленческих решений в экономике.

Annotation. The development of the world economy will be influenced by cognitive factors (from the Latin word "cognitio" - "knowledge", "thinking") and the economy of economy, production based on nanotechnology and biotechnology. This leads to a sharp increase in the amount of information required to develop and make management decisions in the economy.

Masofaviy ta'limning texnologik asosi bo'lib, Internet texnologiyalari xizmat qiladi – buning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

- Har qanday hajmdagi va turdagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan istalgan joyga uzata olish imkoniyati.

- O'z ish joyidan Internet orqali ma'lumotlarni operativ ravishda o'zgartira olish imkoniyati.

- Barcha ma'lumotlarni kompyuter xotirasida saqlay olish, tahrirlash, qayta ishlash va pechatlay olish imkoniyati.

- Operativ teskari aloqa va mu'timedia vositalar orqali interaktivlikni ta'minlay olish imkoniyati.

- Turli xil ma'lumot man'balariga murojaat qila olish imkoniyati – Veb-saytlar, ma'lumot bazalari, konferensiyalar, ma'lumot axtarish tizimlari va boshqalar.

- Elektron konferensiyalar, audiokonferensiyalar va videokonferensiyalar o'tkaza olish imkoniyati.

- Internetga ulangan xar qanday xamkor bilan erkin muloqot qila olish imkoniyati.

On-line usulida ta'lim berishning to'laqonli loyihasi quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

Instruktiv blok – masofaviy ta'lim qanday qilib amalga oshirilishi haqidagi ma'lumotlar

Informatsion blok – resurslarni informatsion to'ldirish tizimlari

Nazorat bloki – testlashtirish va baholash mexanizmi

Kommunikativ blok – interaktiv ta'lim berish tizimi

Boshqaruv tizimi – yuqoridagilarning hammasini bir maqsad yo'lida birlashtiruvchi tizim: **2 jadval**

Instruktiv blok	Informatsion blok	Nazorat bloki	Kommunikativ blok
B O S H Q A R U V T I Z I M I			

Masofaviy ta'lim kursi nafaqat mashg'ulot matnlarini o'z ichiga qamrab oladi, unda ma'lumot axtarish tizimi, xatlar jo'natish, qabul qilish xamda ularga javoblar jo'natish tizimi, ma'lumot bazalariga murojaat qilish tizimi, bilimlarni tekshirish, baholash, informatsion materiallar tayyorlash va ularni Internet orqali tarqatish tizimlari ham bo'lishi kerak. Masofaviy ta'limning samaradorligi o'quv kurslarining sifatiga, ustozlarning bilimligiga, o'quvchilar bilan ishlash tizimining puxtaligiga va baholash tizimining sifatiga bog'liq bo'ladi.

Masofaviy ta'lim kurslarini yaratishda quyidagi asosiy talablarni hisobga olish kerak bo'ladi:

Motivatsiya – talabalarning fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yuqori darajada saqlab turishga erishish. Bunda talaba oldiga qo'yilgan maqsadlarni aniqlash katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar talabaga taklif etilgan topshiriq, misol va masalalar uning tayyorgarlik darajasiga to'g'ri kelmasa, motivatsiya juda ham pasayib ketadi.

O'quv maqsadining qo'yilishi – talaba ishni boshlashi bilan undan nimalar talab qilinayotganini aniq bilib olishi kerak. Ta'lim maqsadi dasturda aniq va ravshan ko'rsatib qo'yilgan bo'lishi kerak.

O'quv materialini to'g'ri qabul qilish uchun materiallar tayyorlash – bunday materiallar sifatida qo'shimcha manba'lar foydali bo'lishi mumkin, masalan, talabalar uchun qo'llanma va ko'rsatmalar. Qo'shimcha testlashtirish o'tkazilishi ham maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

O'quv materialini taqdim qilish – o'zlashtiriladigan materialni berish strategiyasi hal qilinadigan o'quv masalalariga bog'liq bo'ladi. Bunda eng muhim muammo - displey ekraniga beriladigan kadrlarni tashkil etish bo'ladi. Bunda albatta material yaxshi o'qiy olinadigan bo'lishi kerak.

Teskari aloqa – bu ko'rsatgich o'qitilayotgan inson uchun eng asosiy ahamiyatga molik masala bo'lib, testlashtirish programmasida xamda trenajyor programmasida xam anchagina ahamiyatga ega bo'ladi. Kompyuter orqali xam teskari aloqani amalga

oshirish mumkin, ammo bu yordam individual ravishda xam amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Masofaviy ta'lim kurslarini tashkil etishda gipermatn texnologiyalari va multimedia vositalarini keng miqyosda ishlatish tavsiya etiladi. Gipermatn texnologiyalarini ishlatish kursning chiziqsiz tuzilishiga olib keladi va shuning uchun talabalar o'z ta'lim strategiyalarini qo'llab, butun kurs matni bo'yicha xarakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Gipermatn – yorqin, «jonli» va interaktiv o'quv materialini tuzishga imkon beradi. Ular orqali o'quvchilar tashqi ma'lumot manba'lariga murojaat qilishga, Internet ma'lumotnomalaridan foydalanishga va bu tarmoqning bir qismi bo'lishga intiladilar. Masofaviy ta'lim kurslarini tashkil etishda talabalarning yolg'izliklarini xisobga olgan holda o'quv materiallarini kerakli bo'lgan tushuntirishlar bilan ta'minlash lozim, o'quv materiali foydalanuvchiga nisbatan do'stona munosabatda va qiziqarli bo'lishi kerak. O'qish jarayonida paydo bo'ladigan qiyinchiliklar esa mualliflar tomonidan oldindan xisobga olinishi zarur. Xilma xil grafiklar, tasvirlar, animatsiyalar va imitatsiyalar masofaviy ta'lim kurslarining qiziqarliligini yanada oshirish uchun xizmat qilishi kerak. Masofaviy ta'lim kurslarini tashkil etishda o'quvchilar diqqatiga xavola etiladigan materiallar nisbatan kichikroq, mantiqiy to'liq va tugallangan bo'lakchalarga bo'lingan bo'lishi kerak. Gipermatn o'quv matnini yanada kichikroq bo'lgan strukturaviy kattaliklarga – muayyan nomli va maqsadli topshiriqlarga bo'lish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim kurslarini tashkil etish modulli asosda amalga oshiriladi. Bunda har bir modul standart o'quv bo'lagi bo'lib, unda ma'lum vaqt mobaynida o'rganilishi kerak bo'lgan bilim va ko'nikmalar xajmi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Unda olingan bilim hajmi va sifati kurs hamda nazorat ishlarini bajarish yoki testlashtirish, zaxet olish, yakuniy nazorat va imtihonlar orqali aniqlanadi. Uslubiy qo'llanmalar ham mustaqil ta'lim amalga oshirilishini hisobga olgan holda batafsil va ravon yozilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

4. Masofaviy ta'lim kurslarining tuzilishi va unga materiallar tayyorlanishi ketma-ketligi hozirgi paytda masofaviy ta'lim kurslarining quyidagi strukturaviy tuzilmasidan foydalanish keng miqyosda ishlatiladi:

Masofaviy ta'lim kurslarining mualliflari, ularning va o'qituvchilarning rasmlari – bu audio yoki video rolik shaklida ham bo'lishi mumkin;

Kirish (masofaviy ta'lim kurslari haqida ma'lumot) – kurs haqida qisqacha ma'lumot beriladi, u nima uchun va kimlar uchun kerak, kursni yaxshi o'zlashtirish uchun nimalarni bilish yoki qila olish kerak, dars jadvali, kursning maqsadi va asosiy masalalari, kurs annotatsiyasi, kursni tashkil qilish bo'yicha ma'lumotlar, kerakli adabiyotlar ruyhati, ta'lim olish ketma-ketligi, kurs bilan qanday qilib ishlash kerakligi haqidagi ma'lumotlar, uning mutaxassislik bo'yicha o'rganiladigan fanlar orasidagi joyi va ularga bog'liqligi haqidagi ma'lumotlar.

Modullar ko‘rinishidagi asosiy matn (rasm va tasvirlar xamda tayanch iboralar yordamida beriladi) – bunda internetdagi boshqa ma’lumot manba’lariga ilovalar beriladi, har bir bo‘lim bo‘yicha xulosalar beriladi. Har bir modul boshida sarlavha bo‘lishi kerak. Har bir bo‘limga doir savollar to‘plami va ularga mos bo‘lgan javoblarni topish mumkin bo‘lgan manba’lar xam berilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar to‘plami, nazorat ishlari va muhokama qilish uchun mo‘ljallanilgan mavzularning ham har bir bo‘lim oxirida berilishi juda foydali bo‘ladi. Bir qancha masalalarni javoblari bilan berilishi ham talabalarning ta’lim olishini ancha engillatadi.

Glossariy – kurs mavzulari va asosiy tushunchalari bo‘yicha ma’lumotlar giperilovalar shaklida berilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Glossariyda kursning mohiyatini to‘la aks ettirgan xolda terminlarning ingliz va o‘zbek tillaridagi ko‘rinishini bergan ma’qul bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati – bu erda kurs bo‘yicha asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yxati, kerakli Veb-saytlarning adreslari va shunga o‘xshagan ma’lumotlar keltiriladi.

Elektron kutubxona – kurs bo‘yicha elektron kitoblar, elektron kutubxonalar saytlari haqidagi ma’lumotlar, o‘rganuvchi uchun kerakli ma’lumotlar yana qaerlardan topilishi mumkinligi haqida ko‘rsatmalar keltiriladi.

Ta’lim oluvchining o‘qituvchi bilan aloqa qilish vositalari – elektron pochta, telekonferensiya, forum, chat va boshqalar;

Kursni yaxshi o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan amaliy va laboratoriya ishlari to‘plami. Nazariy materialning har bir porsiyasi o‘rganilganidan so‘ng, albatta amaliy va laboratoriya ishlari bajarishni tashkil qilish foydali bo‘ladi.

Ijodiy topshiriqlar – kurs ishlari, esselar, topshiriqlar, xayotiy situatsiyalar va boshqalar. Bularni bajarishdan maqsad – nazariy bilimlarning, ko‘nikmalar va ma’lumotlarning qanchalik yaxshi o‘zlashtirilganligini tekshirishdir.

Muammoli xolatlar va ularni tahlil qilish bo‘yicha topshiriqlar.

O‘rganilayotgan kurs bo‘yicha referatlar, kurs ishlari, loyihalar, taqdimotlar topish mumkin bo‘lgan ma’lumotlar bazasi.

Talabalarning Veb-sayt tuzish bo‘yicha bajargan ishlari haqida ma’lumotlar;

Tez-tez so‘ralib va berilib turiladigan savollar (FAQ – Frequently Asked Questions) va ularga batafsil javoblarni o‘z ichiga olgan ma’lumotlar Veb-saytga joylashtirilishi kerak va bu ma’lumotlar talabalar uchun osonlikcha topilishi mumkin bo‘lishi kerak.

Yakuniy test – imtihon savollari va yaxshi ishlab chiqilgan testlar majmuasi.

O‘quv ishlarining natijalarini monitoring qilish bloki;

Anketalar bloki – kurs komplektiga albatta potensial mijozlar bilan tanishishga imkon beradigan anketalar to‘plami va ularning bilim darajasini aniqlashga imkon

beradigan testlar to'plami, har bir mavzuga bog'liq savollar va testlar, kursda ta'lim olish natijasini tekshirishga imkon beradigan anketalar va o'qituvchining ta'lim berish darajasini tekshirish uchun ishlatiladigan anketalar qo'shilishi kerak.

Nazariy va Amaliy bilimlarning qanday o'zlashtiriganligini tekshirishga yordam beradigan praktikum ham o'qituvchiga va talabalarga katta yordam beradi.

Virtual laboratoriya ishlari praktikumi;

Portfolio (Talabalar portfeli) – Bu erda talabaning barcha yozgan javoblari, savollari, yozishmalari, o'qituvchining javoblari, nazorat ishlari, yozma ishlari, bajargan amaliy vazifalari saqlanadi.

Sinf xonasi – har sinfning ishtirokchilari va o'qituvchilarning ismlari, e-mayllari saqlanib, ularning barchasiga xatlar yuborish imkoniyati yaratiladi.

O'quv guruhleri - O'qituvchining talablariga monand ravishda talabalar kichik guruhlarga birlashib, alohida loyihalarni kollektiv ravishda bajarishlari mumkin.

E'lonlar doskasi – guruhning barcha talabalari va alohida talabalar uchun mo'ljallangan ma'lumotlar joylashtirish uchun mo'ljallangan alohida joy yoki fayl yoki imkoniyat;

Talabalar tomonidan kurs mavzulari bo'yicha yozib olinishi mumkin bo'lgan fayllar to'plami;

Laboratoriya ishlari – laboratoriya ishlarini programmalashtirish tillari yordamida modellashtirish, ma'lumotlar uzatish yoki qayta ishlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli [Farmoni](#).

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349-sonli Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlanishining beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2017 yil 15 avgustdagi №3-5024 sonli Qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 30 maydagi “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida”gi PF-3080 Farmoni.

5. Ziyonet” axborot tarmog'ini yanada rivojlantirish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 28 dekabrda 282-son qarori.

6. Mirsolieva M.M. “OTMda o'quv jarayoni va o'quv-uslubiy faoliyatni

modernizatsiyalash va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish". Modul. T.: BIMM, 2015.

7. Nazarov B.F. Ta'lim sifati monitoringi va nazorati. Modul. T.: BIMM, 2015.

8. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. Oliy ta'lim muassasalari uchun/ A.Parpiev, A.Maraximov, R.Hamdammov, U.Begimkulov, M.Bekmuradov, N.Tayloqov. O'zME davlat ilmiy nashriyoti. -T.: 2008. 196 b.